

O Acesso Aberto Verde nas áreas do conhecimento no Brasil: uma proposta de mapeamento por meio de estudos de casos¹

Josimara Dias Brumatti

josimaradias@id.uff.br, Superintendência de Documentação-Universidade Federal Fluminense,
<https://orcid.org/0000-0001-7199-2404>

Simone da Rocha Weitzel

sweitzel@unirio.br, Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, <https://orcid.org/0000-0002-6498-9861>

Resumo

Discute o cenário do Acesso Aberto à pesquisa científica no Brasil, destacando a preferência de alguns pesquisadores por periódicos comerciais de alto impacto, devido ao seu prestígio e à facilidade de obter financiamento com este tipo de produção. Isso pode impactar negativamente o desenvolvimento da ciência nacional, já que parte dos resultados das pesquisas está restrita a esses periódicos. Existem diferentes estratégias do Acesso Aberto, incluindo o Acesso Aberto Verde (depositar artigos em repositórios institucionais) e o Acesso Aberto Diamante (publicar sem pagamentos em periódicos e sem custos de acesso). O estudo de caso da produção científica de oito grandes áreas do conhecimento em três universidades brasileiras, evidenciando as preferências de publicação e os modelos de Acesso Aberto adotados. Os resultados mostram uma adesão considerável ao Acesso Aberto Diamante em algumas áreas, enquanto outras têm uma presença significativa do Acesso Aberto Híbrido. No entanto, o Acesso Aberto Verde ainda não é amplamente adotado, mesmo com uma parcela considerável da produção ainda restrita. O texto ressalta a importância de integrar informações dos Repositórios Institucionais com dados de plataformas como a Sucupira para monitorar o Acesso Aberto da produção científica nacional.

¹ Esta pesquisa é a versão completa do resumo expandido apresentado na 15ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta - Confoa, em Portugal, na cidade do Porto, de 01 a 04 de outubro de 2024.

Aponta também a necessidade de políticas institucionais e governamentais mais articuladas em prol da Ciência Aberta no Brasil.

Palavras-chave: Acesso Aberto, Acesso Aberto Verde, Produção Científica, Brasil.

Abstract

It discusses the scenario of Open Access to scientific research in Brazil, highlighting the preference of some researchers for high-impact commercial journals, due to their prestige and ease of obtaining funding with this type of production. This can have a negative impact on the development of national science, since part of the research results are restricted to these journals. There are different Open Access strategies, including Green Open Access (depositing articles in institutional repositories) and Diamond Open Access (publishing without payment in journals with no access costs). The case study analyzes scientific production in eight major areas of knowledge at three Brazilian universities, highlighting publication preferences and the Open Access models adopted. The results show considerable adherence to Diamond Open Access in some areas, while others have a significant presence of Hybrid Open Access. However, Green Open Access is not yet widely adopted, with a considerable proportion of production still restricted. The text highlights the importance of integrating information from Institutional Repositories with data from platforms such as Sucupira to monitor the Open Access of national scientific production. It also points to the need for more articulated institutional and governmental policies in favor of Open Science in Brazil.

Keywords: Open Access, Green Open Access, Scientific Production, Brazil.

Introdução

Apesar do sucesso do Acesso Aberto no Brasil, especialmente em relação ao Acesso Aberto Diamante, é preciso reconhecer que, em determinadas áreas do conhecimento, os pesquisadores preferem publicar em periódicos comerciais (ORTELLADO, 2008) com alto fator de impacto (COSTA; WEITZEL; LETA, 2020). O prestígio do periódico é uma das principais razões desta preferência, uma vez que, muitas vezes, garantem os requisitos para se obter financiamentos e verbas de órgãos públicos para o fomento de pesquisas, os quais são baseados em dados quantitativos da produção científica (FURNIVAL, 2015).

Tais anacronismos podem afetar o desenvolvimento da Ciência brasileira pois uma parte dos principais resultados das pesquisas brasileiras estão publicadas em periódicos comerciais de Acesso Restrito. Por outro lado, é preciso destacar que o Acesso Aberto está sujeito às características

próprias e singulares da produção e comunicação científica brasileira que as diferenciam da produção da ciência mundial (LEITE E COSTA, 2016).

A pesquisa nacional, por exemplo, está inteiramente relacionada às universidades e pós-graduações brasileiras que publicam no exterior, mas também no país, em periódicos e editoras vinculados a estas instituições (Spagnolo, 1989). Por essa razão, esta pesquisa tem por objetivo focar na produção científica publicada em periódicos científicos gerada pelas Instituições de Ensino Superior - IES e depositada em seus respectivos Repositórios Institucionais - RIs, visando a caracterizar o Acesso Aberto Verde no Brasil.

O presente estudo tem por objetivo verificar, por meio de estudos de casos por grandes áreas do conhecimento, como o Acesso Aberto Verde está representado no país. O estudo de casos foi um recurso adotado pela impossibilidade de se fazer um mapeamento exaustivo devido a ausência de plataformas que integrem os dados dos repositórios institucionais no Brasil.

Espera-se, portanto, contribuir para estimular mais estudos e debates sobre o Acesso Aberto Verde no país, e, sobretudo, para promover as necessárias políticas públicas.

Procedimentos metódicos

Os estudos de casos foram analisados segundo duas grandes variáveis: a Natureza do acesso (Restrito e Aberto), as estratégias adotadas pelo Movimento do Acesso Aberto (Budapest Open Access Initiative - BOAI) e também pelo mercado editorial. Dessa forma, o Acesso Restrito é aquele em que o leitor precisa pagar para acessar o artigo. O Acesso Aberto abrange tanto as denominações adotadas pela BOAI (2002, 2012, 2022) quanto pelo Acesso Aberto apropriado pelo mercado editorial, definido aqui como Acesso Aberto Híbrido². Neste último caso, o autor (ou a agência financiadora do seu projeto) ou sua instituição de origem paga uma taxa para o processamento de artigo, termo conhecido pela sigla APC (*Article Processing Charge*) para que o artigo seja disponibilizado em periódicos sem custos de acesso pelo leitor ou a adoção de acordos de publicação e acesso, os chamados Acordos Transformativos.

O Acesso Aberto Verde (Acesso Aberto Verde) e o Acesso Aberto Diamante (Acesso Aberto Diamante), são os novos termos adotados pela BOAI 20, para se referir, respectivamente, a estratégia de depositar uma versão do artigo em Repositório, para promover o acesso sem custos para o leitor, e de publicar em periódicos que não cobram para publicar nem para acessar.

Neste estudo, que faz parte de uma análise atualizada e ampliada de pesquisa anterior (BRUMATTI, 2016), foram analisados casos representando as 8 grandes áreas do conhecimento, a

² Atualmente denominado de Acesso Aberto Dourado após apropriação do termo pela indústria editorial.

saber: Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Engenharias, Linguística, Letras e Artes, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, representadas, respectivamente, pelos cursos de Pós-graduação nas seguintes Universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Universidade de Brasília - UnB e Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Os Programas de Pós-Graduação escolhidos, de acordo com a oferta dos cursos nas IES, para representar as áreas foram: 1- Ciências da Saúde: Medicina Tropical, Medicina; 2- Engenharias: Engenharia Elétrica, Engenharia, Engenharia Civil; 3- Linguística, Letras, Artes e Linguística: Letras; 4- Ciências Exatas e da Terra: Física; 5- Ciências Sociais Aplicadas: Economia; 6- Ciências Humanas: Psicologia; 7- Ciências Biológicas: C. Biológicas, Biociência, Bioquímica; 8- Ciências Agrárias: Agronomia, Zootecnia, Agronegócio;

A seleção das universidades foi baseada no *The World University Rankings 2022* e sorteadas aleatoriamente a partir das 20 melhores posições desde que possuíssem três programas de pós-graduação, no ano de 2021 e 2022 nas 8 (oito) grandes áreas da Tabela de Áreas do Conhecimento/Avaliação da Capes.

Para a escolha das disciplinas nas áreas do conhecimento foi levado em consideração os programas de pós-graduação existentes em cada Universidade escolhida. Devido ao grande número de disciplinas em cada grande área e a respectiva produção científica, foi selecionada uma disciplina representando uma grande área. Foram analisados 240 artigos das oito áreas do conhecimento, cerca de 5%³ do total publicado na somatória das áreas.

Os artigos de periódicos publicados pelas IES pesquisadas, foram selecionados através de pesquisa na Plataforma Sucupira, nos anos de 2021 e/ou 2022 e escolhidos aleatoriamente em site sorteador. Os artigos foram elencados em 2 categorias adotadas por esta pesquisa, a saber: 1- Natureza de Acesso: Acesso Restrito e Acesso Aberto; 2- Tipo de Acesso Aberto: Acesso Aberto Verde, Acesso Aberto Diamante e Acesso Híbrido.

Resultados e Discussão

Os dados a seguir serão discutidos tendo por base as três ilustrações a seguir: Natureza do Acesso (Quadro 1), Tipo de Acesso dos casos nas Áreas do Conhecimento (Gráfico 1) e Periódicos por área do conhecimento dos casos analisados.

³ Esse total espelha a produção dos Programas de Pós-Graduação selecionados nas 3 Universidades em todas as áreas.

Quadro 1: Natureza do Acesso

Fonte: Autoras (2023).

Gráfico 1 - Tipo de Acesso dos casos nas Áreas do Conhecimento

Fonte: Autoras (2023).

Gráfico 2 - Acesso Aberto nos estudos de casos das Áreas do Conhecimento

Fonte: Autoras (2023).

Gráfico 3 - Periódicos por área do conhecimento dos casos analisados

Fonte: Autoras (2023).

O Gráfico 1 apresenta os casos das Ciências Exatas e da Terra com 66% de sua produção em Acesso Aberto e 34% Acesso Restrito. O Gráfico 2 demonstra que os casos da área estão

bastante concentrados no Acesso Aberto Híbrido (55%) e no Acesso Aberto Verde (45%). Provavelmente, a tradição no uso de pre-prints pela disciplina da Física seja a razão desse padrão. Por outro lado, não houve registro de publicação em Acesso Aberto Diamante. A partir desses resultados, é possível inferir que os casos que representam esta área apresentam, comparativamente, maior concentração no Acesso Aberto Verde entre as áreas definidas neste estudo. É interessante observar que os casos relativos a essa área publicaram, preferencialmente, em periódicos comerciais estando mais sujeita a modelos de negócios, em especial o Modelo Híbrido, com artigos publicados somente em Periódicos Estrangeiros (100%) (Gráfico 3).

Os casos das Ciências Sociais Aplicadas (Gráfico 1) aparece com 90% de suas produções publicadas em Acesso Aberto, com o mesmo percentual em Acesso Aberto Diamante, e 10 % em Acesso Restrito. Considerando que 27% dos artigos foram publicados em periódicos estrangeiros (Gráfico 3), observa-se que 7% está em Acesso Aberto Híbrido, além de uma sutil adesão ao Acesso Aberto Verde, com cerca de 4% (Gráfico 2).

Os casos das áreas de Ciências Humanas têm semelhanças com os casos das Ciências Sociais Aplicadas, pois publicou 100% em Acesso Aberto (Gráfico 1) e majoritariamente em periódicos nacionais (77%), (Gráfico 3). No entanto, quanto ao Acesso Aberto (Gráfico 2), 11% de sua produção foi publicada em Acesso Aberto Híbrido e os casos da área não apresentou Acesso Aberto Verde, muito provavelmente porque não há artigos em Acesso Restrito entre os casos. O Acesso Aberto Diamante concentrou 89% da produção.

Nos casos selecionados da área das Engenharias, foi observado que há paridade em relação aos tipos de acesso, onde 50% da produção está em Acesso Aberto e 50% em Acesso Restrito (Gráfico 1). Foi observado também que os casos da área se apresentam bastante internacionalizados e que seus pesquisadores publicam, em sua maioria, em periódicos estrangeiros, totalizando 85% (Gráfico 3). O Acesso Aberto Verde não foi praticado nos casos selecionados para representar as Engenharias (Gráfico 2). Por outro lado, quanto ao Acesso Aberto, há forte tendência ao Acesso Aberto Híbrido, totalizando 53% do total, tal como o Acesso Aberto Diamante com 47% do total.

Os casos da área de Letras, Linguística e Artes apresentou 100% de sua produção em Acesso Aberto Diamante (Gráfico 2), com produção publicada exclusivamente em periódico nacional e no idioma nativo - muito similar à tendência dos casos da área das Ciências Humanas e, em certa medida, dos casos das Ciências Sociais Aplicadas, áreas consideradas mais regionais conforme este estudo apontou. Vale ressaltar que os casos da área de Letras, Linguística e Artes não apresentaram Acesso Aberto Verde e nem Acesso Aberto Híbrido.

Os casos das Ciências da Saúde demonstraram, mesmo que timidamente, um percentual de publicações disponíveis em Acesso Aberto Verde, aproximadamente 9% (Gráfico 2). O gráfico demonstra ainda, uma adesão considerável dos pesquisadores ao Acesso Aberto Diamante com 48%, embora o Acesso Aberto Híbrido tenha um percentual um pouco menor, mas expressivo, de 43%. O percentual próximo entre Acesso Aberto Diamante e Acesso Aberto Híbrido pode ser atribuído à forte presença do SciELO na área da saúde marcada por Periódicos Nacionais, indexados em bases de dados estrangeiras. Destaca-se ainda a internacionalização dos casos da área com 70% das publicações publicadas em Periódicos Estrangeiros.

Os casos das Ciências Biológicas mostraram equilíbrio entre o Acesso Aberto e Acesso restrito, com 50%. O Acesso Aberto advém majoritariamente do Acesso Aberto Híbrido, com 60% e do Acesso Aberto Diamante com 40% da produção total. Não houve indícios do Acesso Aberto Verde nos casos desta área. De acordo com o Gráfico 2, Os casos das Ciências Biológicas se revelaram, comparando com os demais casos das áreas deste estudo, a área com menor índice de Acesso Aberto. A maior parte da produção de artigos (80%) foi publicada em periódicos estrangeiros.

Nos casos das Ciências Agrárias, há um predomínio de publicações em Acesso Aberto com aproximadamente 57% e 43% de suas publicações em Acesso Restrito (Gráfico 1). Destes, a adesão maior foi em Acesso Aberto Diamante, cerca de 65%. O Acesso Aberto Híbrido apresentou-se com 35%. Não houve registro de produção em Acesso Aberto Verde nesta amostra (Gráfico 2) e os casos da área demonstraram ser bastante internacionalizados com aproximadamente 77% de suas publicações em periódicos estrangeiros (Gráfico 3).

Considerações finais

O estudo de caso, por sua natureza qualitativa, pode ser representativa em relação ao panorama possível do Acesso Aberto Verde no Brasil. Os dados demonstraram a sua incipiência como estratégia e política de acesso aberto no país.

Apesar de todos os esforços empreendidos por esferas governamentais, especialmente IBICT com políticas para periódicos e repositórios institucionais de acesso aberto, sem falar na iniciativa pioneira do Scielo, o país não consolidou esta estratégia fundamental da BOAI: o Acesso Aberto Verde existe para promover o acesso à produção científica restrita, o que não se comprovou neste estudo.

Os casos representando as áreas da Ciências Biológicas é emblemático pois apresentou 50% de sua produção em acesso restrito sem qualquer percentual depositado em repositório institucional. Os casos das demais áreas são preocupantes, pois o Acesso Aberto Híbrido está presente nas sete

áreas do estudo, exigindo, portanto, o pagamento do autor ou instituição para se manter em “acesso aberto” para os leitores. A única exceção deste cenário foi a área de Letras, Linguística e Artes que apresentou 100% de sua produção em Acesso Aberto Diamante, o que também pode ser um resultado preocupante ao sinalizar limitações em termos de intercâmbio com pesquisadores de outros países não-lusófonos.

Dessa forma, o presente estudo cumpre seu objetivo ao chamar a atenção para a insuficiente produção científica presente em repositórios institucionais brasileiros. Também chama a atenção a necessidade de debates sobre o papel do Acesso Aberto Verde na ciência brasileira bem como a ausência de plataformas que integrem os dados dos repositórios institucionais no Brasil a fim de contribuir para demonstrar dados estratégicos. O acesso a esses dados poderão promover a construção de estratégias mais eficazes para valorizar o Acesso Aberto no país bem como os repositórios institucionais existentes. Este caminho poderá contribuir também para ações mais articuladas entre o governo, as instituições acadêmicas e científicas e sua comunidade em prol da Ciência Aberta no Brasil.

Referências bibliográficas

- Brumatti, J. D. (2016). O Acesso Aberto Verde no Brasil: um estudo descritivo da produção científica depositada em Repositório Institucional. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
- Budapest Open Access Initiative. (2002). Iniciativa de Budapeste pelo Acesso Aberto. Budapeste. Recuperado de: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation>.
- Budapest Open Access Initiative. (2012). Dez anos da iniciativa de Budapeste em Acesso Aberto: a abertura como caminho a seguir. Budapeste. Recuperado de: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese-braziliantranslation>.
- Budapest Open Access Initiative. (2022). The Budapest Open Access Initiative: 20th anniversary recommendations. Budapeste. Recuperado de: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>.
- Costa, E. H. S.; Weitzel, S. da R.; Leta, J. (2020). Adesão da elite brasileira de pesquisadores aos periódicos de acesso aberto: a relação com gênero, região geográfica e grande área do conhecimento. Em *Questão*, Porto Alegre, 26 (3): 15–42. DOI: 10.19132/1808-5245263.15-42. Recuperado de:

<https://www.seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/99359>.

- Furnival, A.C. (2015). Brasil é referência em acesso aberto, mas faltam políticas integradas [Entrevista concedida à Patrícia Santos e Kátia Kishi]. Recuperado de: <http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Brasil-e-referencia-em-acesso>.
- Leite, F.C.L., & Costa, S.M.S. (2016). Modelo genérico de gestão da informação científica para instituições de pesquisa na perspectiva da comunicação científica e do acesso aberto. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 30(69), 43-73.
- Harnad, S. (2012). Public Access to Federally Funded Research (Harnad Response to US OSTP RFI) (Part 1 of 2). Open Access Archivangelism. Recuperado de: <https://web-archive.southampton.ac.uk/openaccess.eprints.org/index.php%3F%252Farchives%252F865-guid.html>
- Harnad, S. (2012). Why the UK should not heed the Finch Report. Impact of Social Sciences blog. Recuperado de: <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2012/07/04/why-the-uk-should-not-heed-the-fin-ch-report/>.
- Harnad, S., Brody, T., Vallieres, F., Carr, L., Hitchcock, S., Gingras, Y., Oppenheim, C., Stamerjohanns, H., & Hilf, E. (2004). The green and the gold roads to Open Access. *Nature Web Focus*. Recuperado de: <https://eprints.soton.ac.uk/259940/>.
- Ortellado, P. (2008). As políticas nacionais de acesso à informação científica. *Liinc em revista*, 4(2), 186-195.
- Plataforma Sucupira. (2023). Coleta Capes. Recuperado de: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>.
- Universidade Federal da Bahia. (2023). Repositório Institucional da UFBA. Recuperado de: <https://repositorio.ufba.br/>.
- Universidade Federal de Brasília. Repositório Institucional da UnB. Recuperado de: <https://repositorio.unb.br/>.
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. LUME Repositório Digital. Recuperado de: <https://www.lume.ufrgs.br/>.